

**ÍNDICE DE
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA PARA LAS
ORGANIZACIONES DE
LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA**

**GUÍA DE
APLICACIÓN**

Estructura

Presentación

Objetivo

Unidad de Análisis

Dimensiones de la Sostenibilidad Financiera

Cálculo de los Indicadores

Interpretación del Índice

Proyecto

Estudio de la Sostenibilidad Financiera de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

2023

Responsables

Grupo de Investigación de la Carrera de Finanzas

unl

Universidad
Nacional
de Loja

Equipo Responsable

Facultad Jurídica Social
y Administrativa

Carrera de Finanzas

- Econ. Lenin Peláez Moreno;
- Ing. Maritza Peña Vélez;
- Ing. Silvana Hernández Ocampo;
- Econ. Germania Sarmiento Castillo
- Lic. Franklin Malla Alvarado

La sostenibilidad financiera refiere a la capacidad que tiene una entidad u organización para mantener su estabilidad económica a largo plazo e implica administrar adecuadamente los recursos financieros.

El estudio de la sostenibilidad financiera de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria EPS reviste una importancia significativa en relación a la cantidad de familias que dependen de forma directa o indirecta de la producción de bienes y servicios en entidades que pertenecen a este sector.

La presente guía orienta la ejecución del indicador de sostenibilidad en las organizaciones de la EPS, con el fin de que sea amigable en su aplicación y surta los resultados de contribuir a medir la sostenibilidad al culminar un ejercicio económico en el omento que la administración así lo decida.

Presentación

Objetivo

Facilitar el uso del indicador de sostenibilidad financiera en las organizaciones de la EPS.

Público Objetivo

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador:

Cooperativas

Asociaciones

Organizaciones comunitarias

Índice de sostenibilidad financiera

Es una medida que resume información sobre el nivel de sostenibilidad financiera de una organización .

Objetivo del Índice de sostenibilidad financiera

Evaluar el desempeño de las organizaciones en términos de sostenibilidad financiera.

Fuentes de datos necesarios

Se requiere que las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria cuenten con los siguientes informes financieros.

- Estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados)
- Declaración del impuesto a la renta (Formulario 101)

Dimensiones que se evalúan en la Sostenibilidad Financiera de las Organizaciones

Indicadores del Índice de Sostenibilidad

DIMENSIÓN INGRESOS			
INDICADORES	FÓRMULA	ESTÁNDAR	PONDERACIÓN
Margen Operativo	$4. \text{Ingresos} - (5+6) \text{ Costos} + \text{Gastos} / 4 \text{ Ingresos}$	Mayor o igual al 20%.	10
Diversificación de Ingresos	$\sum_{i=1}^n \left(\frac{4n}{4} \right)^2$ n= número de ingresos	Mayor diversificación de ingresos.	

DIMENSIÓN GASTOS			
INDICADORES	FÓRMULA	ESTÁNDAR	PONDERACIÓN
Impacto de los Gastos de Administración y Ventas	$IGAyV = \frac{(6.1) \text{ Gastos Admin. y Ventas}}{(4) \text{ Ingresos}}$	Hasta el 60%.	10
Impacto de la Carga Financiera	$ICF = \frac{6.2 \text{ Gastos Financieros}}{4. \text{ Ingresos}}$	Igual o menor al 5%.	

DIMENSIÓN RENTABILIDAD			
INDICADORES	FÓRMULA	ESTÁNDAR	PONDERACIÓN
Rentabilidad sobre activos ROA	$ROA = \frac{3.1.4.01.02. \text{ Utilidad del ejercicio}}{1. \text{ Activos}}$	Igual mayor o al 20%.	10
Rentabilidad sobre patrimonio ROE	$ROE = \frac{3.1.4.01.02. \text{ Utilidad del ejercicio}}{3. \text{ Patrimonio}}$	Igual mayor o al 30%.	

DIMENSIÓN DE ENDEUDAMIENTO			
INDICADORES	FÓRMULA	ESTÁNDAR	PONDERACIÓN
Apalancamiento	$\text{Apalancamiento} = \frac{1. \text{ Activos}}{3. \text{ Patrimonio}}$	Igual o menor al 2.5.	15
Ratio de Endeudamiento	$\text{Ratio de endeudamiento} = \frac{1. \text{ Pasivo total}}{2. \text{ Activo total}}$	Igual menor al 60%.	
Endeudamiento a Corto Plazo	$\text{Endeudamiento a Corto plazo} = \frac{2.1. \text{ Pasivo corriente}}{2. \text{ Pasivo total}}$	Igual menor al 50%.	

Indicadores del Índice de Sostenibilidad

DIMENSIÓN CUALITATIVA	VARIABLES	PONDERACIÓN
C.1. Escolaridad de los directivos (2M)	Menor a Bachillerato	20
C.2. Marketing digital	Uso de sitios Web para comercialización	
C.3. Años de vida de la organización	Mediano Plazo de 1 a 3 años	
C.4. Planificación empresarial u organizacional	Si dispone	

- Las fórmulas de los indicadores incluyen los códigos utilizados en el catálogo de cuentas para las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria

Procedimiento de aplicación

La información para calcular los indicadores propuestos se debe obtener de forma preferente de los estados financieros o de los registros contables que mantenga la organización.

Cálculo del índice:

Fase 1 Asignación de puntajes por indicador

DIMENSIÓN INGRESOS

I.1. MARGEN OPERATIVO	0% - 5%	>5% - 10%	>10% - 15%	>15% - <20%	20%
Puntaje a asignar	1	2	3	4	5
I.2.DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS	0	0,25	0,5	0,75	1
Puntaje a asignar	5	4	3	2	1

DIMENSIÓN GASTOS

G.1. IMPACTO DE LOS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	>90%	>80% - 90%	>70% - 80%	>60% - 70%	60%
Puntaje a asignar	1	2	3	4	5
G.2 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA	>20%	>15% - 20%	>10% - 15%	>5% - 10%	5%
Puntaje a asignar	1	2	3	4	5

DIMENSIÓN RENTABILIDAD

R.1 ROA	>0% - 5%	>5% - 10%	>10% - 15%	>15% - <20%	20%
Puntaje a asignar	1	2	3	4	5
R.2.ROE	>0% - 7,5%	>7,5% - 15%	>15% - 22,5%	>22,5% - <30%	30%
Puntaje a asignar	1	2	3	4	5

DIMENSIÓN ENDEUDAMIENTO

E.1 APALANCAMIENTO	2,5	>2,5 - 3	>3 - 3,5%	>3,5 - 4	>4
Puntaje a asignar	5	4	3	2	1
E.2 RATIO DE ENDEUDAMIENTO	60%	>60% - 70%	>70% - 80%	>80% - 90%	>90%
Puntaje a asignar	5	4	3	2	1
E.3 ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	50%	>50% - 60%	>60% - 70%	>70% - 80%	>80%
Puntaje a asignar	5	4	3	2	1

DIMENSIÓN CUALITATIVA

C.1. Escolaridad de los directivos (ZM)	Menor a Bachillerato	Bachillerato	Tercer Nivel
Puntaje a asignar	1	3	5
C.2. Marketing digital	Canales Comerciales Tradicionales	Uso de sitios Web para comercialización	
Puntaje a asignar	2	5	
C.3. Años de vida de la organización	Hasta 1 año	De 1 a 3 años	Más de 3 años
Puntaje a asignar	1	3	5
C.4. Planificación empresarial u organizacional	No dispone	Si dispone	
Puntaje a asignar	0	5	

Cálculo del índice: Fase 2 Sumar los indicadores por dimensión

	Puntaje	Puntaje ideal
SUMATORIA DIMENSIÓN INGRESOS	a+b	10
I.1. MARGEN OPERATIVO	a	5,0
I.2.DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS	b	5,0
SUMATORIA DIMENSIÓN GASTOS	c+d	10,0
G.1. IMPACTO DE LOS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	c	5,0
G.2 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA	d	5,0
SUMATORIA DIMENSIÓN RENTABILIDAD	e+f	10,0
R.1 ROA	e	5,0
R.2.ROE	f	5,0
SUMATORIA DIMENSIÓN ENDEUDAMIENTO	g+h+i	15,0
E.1 APALANCAMIENTO	g	5,0
E.2 RATIO DE ENDEUDAMIENTO	h	5,0
E.3 ENDEUDAMIENT A CORTO PLAZO	i	5,0
SUMATORIA DIMENSIÓN CUALITATIVA	j+k+l+m	20,0
C.1. Escolaridad de los directivos (2M)	j	5,0
C.2. Marketing digital	k	5,0
C.3. Años de vida de la organización	l	5,0
C.4. Planificación empresarial u organizacional	m	5,0
TOTAL	Sumar el valor de cada dimensión	65

Calculo del índice: Fase 3 Interpretación del resultado

Escala de valoración del Índice

Mayor o igual a 48 puntos	ALTAMENTE SOSTENIBLE
Mayor o igual a 32,5 puntos	MEDIO SOSTENIBLE
Menor 32,5 puntos	POCO SOSTENIBLE

Análisis de resultados

1. Evaluación de los resultados del índice
2. Comparación con resultados anteriores (si los hay) y referencias externas
3. Identificación de áreas de mejora y fortalezas

